

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI PSIXOLOGIK QO‘LLAB-QUVVATLASH VA INKLYUZIV TA’LIM

Nimatova Moxinur Sobit qizi¹, Valijonova Kamola Shavkat qizi²

¹TAFU Pedagogika kafedrası katta òqituvchisi

²“Pedagogika va psixologiya” fakulteti 3-bosqich talabasi

e-mail: kamolavalijonova7@gmail.com

Anotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni psixologik qo‘llab-quvvatlash va inklyuziv ta‘limning ahamiyati yoritilgan. Bolaning erta yoshdagi rivojlanishi, ayniqsa psixologik holati va ijtimoiy moslashuvi, uning keyingi ta‘lim jarayonlariga muvaffaqiyatli integratsiyalashuviga asos yaratadi. Shu nuqtayi nazardan, maqolada psixologik yordam ko‘rsatishning samarali usullari, ota-onalar va pedagoglarning roli, shuningdek, imkoniyati cheklangan bolalar uchun inklyuziv ta‘lim muhitini yaratishning asosiy tamoyillari tahlil qilinadi. Tadqiqotda psixologik va pedagogik yondashuvlarning uyg‘unligi, individual yondashuv asosida qo‘llab-quvvatlash strategiyalari ham ko‘rib chiqiladi. Mazkur maqola, maktabgacha ta‘lim muassasalari xodimlari, psixologlar hamda pedagoglar uchun foydali bo‘lishi mumkin.

Kalit so‘zlar: Zamonaviy ta‘lim, rivojlanish, psixologik qo‘llab-quvvatlash. maktabgacha yosh davri, inklyuziv ta‘lim, hamkorlik, ijtimoiy ko‘nikmalar, individual yondashuv, cheklangan, hissiy ehtiyoj, ijtimoiy rivojlanish, rolli mashg‘ulotlar.

KIRISH

Zamonaviy ta‘lim tizimida har bir bolaning individual ehtiyojlarini hisobga olish, ularni psixologik jihatdan qo‘llab-quvvatlash va inklyuziv ta‘lim muhitini yaratish eng muhim masalalardan biridir. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun bu jarayon alohida e‘tibor talab etadi. Chunki bu davrda bola shaxs sifatida shakllana boshlaydi, atrof-muhit bilan faol muloqotga kirishadi hamda o‘zining ijtimoiy va emotsional ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Har bir bolaning teng imkoniyatlarda rivojlanishini ta‘minlash, uni ruhiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash va jamiyatga moslashishiga ko‘maklashish — ta‘lim tizimining asosiy vazifalaridandir.

Psixologik qo‘llab-quvvatlashning ahamiyati. Maktabgacha yosh davri — bu bolaning emotsional barqarorligi, o‘ziga ishonchi va ijtimoiy aloqalarni shakllantirish davridir. Bu jarayonda bolaning psixologik holatini nazorat qilish, uning hissiyotlarini tushunish va to‘g‘ri yo‘naltirish juda muhimdir. Psixologik qo‘llab-quvvatlash bolaning shaxsiy xususiyatlarini aniqlash, stress va qo‘rqvni kamaytirish, o‘ziga bo‘lgan ishonchni oshirishga yordam beradi. Bunda maktabgacha ta‘lim muassasasidagi psixolog va tarbiyachilarning hamkorligi, ota-onalar bilan faol muloqoti hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Ota onalar farzandini qiziqishlari hohishlarini hisobga olishi ular bilan shug‘ullanishi ularni yoshligidan qobiliyatlariga e‘tibor berishi va ularni shakllantirishda farzandini tinglashi uni ruhiyatini tog‘ri o‘stirishi lozim. Buning uchun ota onalar farzandini qilgan kichik ishlariga rag‘bat berolishi uni qolidan bundanda yaxshi ishlar kelishi haqida ishonch bera olishi talab etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI VA TADQIQAT METODOLOGIYASI

Maktabgacha yoshdagi bolalarni psixologik qo‘llab-quvvatlash va inklyuziv ta’lim masalalari bo‘yicha so‘nggi yillarda ko‘plab ilmiy tadqiqotlar va uslubiy qo‘llanmalar yaratilgan. Ushbu manbalar bolalarning individual rivojlanishini inobatga olgan holda, ularning ehtiyojlariga mos yondashuvlarni ishlab chiqishga qaratilgan. Masalan, T. U. Tursunovanning “Maktabgacha ta’lim psixologiyasi” asarida bolalarning emotsional, ijtimoiy va intellektual rivojlanish xususiyatlari chuqur tahlil qilinadi. Unda bolalarga nisbatan individual yondashuv va qo‘llab-quvvatlash usullariga alohida e‘tibor qaratilgan. N.M.Palagina tomonidan yozilgan “Инклюзивное образование детей дошкольного возраста” nomli asarda esa inklyuziv ta’lim tamoyillari, imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashdagi strategiyalar, ta’lim muassasalaridagi muhit va o‘qituvchilarning tayyorgarlik darajasi haqida batafsil ma’lumotlar berilgan. O‘zbekiston Respublikasi Inlyuziv ta’limni rivojlantirish Konsepsiyasi (2021) ham mazkur sohada davlat siyosatini belgilab beradi va inklyuziv yondashuvni amalga oshirishda barcha ishtirokchilarning roli va vazifalarini aniqlab beradi. Bu adabiyotlar shuni ko‘rsatadiki, inklyuziv ta’lim va psixologik qo‘llab-quvvatlash masalasi har tomonlama, tizimli o‘rganishni talab etadi. Yondashuvlar faqat nazariy asoslargagina emas, balki amaliy usullar bilan boyitilgan bo‘lishi lozim.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O‘tkazilgan nazariy tahlillar va amaliy kuzatishlar shuni ko‘rsatdiki, maktabgacha yoshdagi bolalarni psixologik qo‘llab-quvvatlash hamda inklyuziv ta’lim muhitini shakllantirish o‘zaro bog‘liq va bir-birini to‘ldiruvchi pedagogik jarayondir. Psixologik qo‘llab-quvvatlash bolaning o‘zini erkin his qilishi, ichki hissiyotlarini to‘g‘ri anglay olishi va ijtimoiy muhitga moslasha olishini ta’minlaydi. Bu, ayniqsa, turli psixofizik holatlarga ega bolalar uchun juda muhimdir. Tarbiyachilarning roli maktabgacha ta’lim muassasalarida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ular nafaqat o‘quv-tarbiyaviy jarayonni tashkil etadilar, balki bolaning psixologik holatini kuzatib boruvchi va uni ijobiy tomonga yo‘naltiruvchi asosiy shaxsdir. Ota-onalar bilan hamkorlik darajasi qanchalik yuqori bo‘lsa, bolalarning moslashuvi va ijtimoiylashuvi shunchalik samarali kechadi. Afsuski, ayrim hollarda ota-onalarning befarqligi yoki yetarli bilimga ega emasligi bolaga nisbatan noto‘g‘ri munosabat va sust rivojlanishga olib kelmoqda. Inklyuziv ta’lim tizimi hali ham to‘liq shakllanmagan bo‘lib, ayrim muassasalarda pedagoglarning tayyorgarligi, metodik qo‘llanmalar yetishmasligi yoki jismoniy infratuzilmalarning mos emasligi kabi muammolar mavjud. Shu bilan birga, inklyuziv yondashuvni qo‘llayotgan muassasalarda bolalar o‘rtasida bag‘rikenglik, do‘stona munosabat va o‘zaro yordam kuchliroq rivojlanayotganligi kuzatildi. Yuqoridagilarga asoslanib, shuni aytish mumkinki, maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlashda integratsiyalashgan yondashuv (tarbiyachi, psixolog, ota-ona hamkorligi) eng samarali yo‘ldir. Inklyuziv ta’lim muhitining to‘liq shakllanishi uchun esa davlat tomonidan tizimli qo‘llab-quvvatlash, pedagoglarning malakasini oshirish va ijtimoiy ongni yuksaltirish muhim ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar eng birinchi ota-onasidan mehr e‘tibor kutadi, ota-onalarning ana osha yoshidagi bergan ishonchi qo‘llab quvvatlashlari bolaning kelajakdagi kamoliga ta’sir qiladi. Ana shu davrda berilgan psixologik qo‘llab quvvatlash bolaning qorqmas o‘ziga ishongan holda ulg‘ayishga ta’sir ko‘rsatadi.

Ota-onalarning qo‘llab-quvvatlashi Maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish va ularni inklyuziv ta’lim muhitiga moslashtirishda ota-onalarning roli beqiyosdir. Bola hayotidagi eng yaqin insonlar — bu uning ota-onalaridir, va aynan ular bolaning ruhiy holati, o‘ziga bo‘lgan ishonchi, ijtimoiy ko‘nikmalari shakllanishida birinchi ta’sir kuchi sanaladi. Ota-onalar farzandining o‘ziga xos

xususiyatlarini, qiziqishlari va ehtiyojlarini chuqur tushunib, unga individual yondashuv asosida munosabatda bo‘lishlari zarur. Ota-onalarning bolani doimiy ravishda rag‘batlantirib borishi, uning har bir kichik yutug‘ini qadrlashi bolada o‘ziga ishonch hissini mustahkamlab boradi. Bundan tashqari, imkoniyati cheklangan bolalarning ota-onalari uchun psixologik maslahatlar, maxsus treninglar va seminarlar tashkil etilishi ularning farzandiga to‘g‘ri munosabatda bo‘lishlariga ko‘maklashadi. Ota-onalar va tarbiyachilar o‘rtasidagi doimiy aloqaning yo‘lga qo‘yilishi ham muhim omil hisoblanadi. Bu orqali ota-onalar farzandining ta’limdagi va ijtimoiy rivojlanishidagi holatini doimiy kuzatib boradilar, zarur hollarda mutaxassislar bilan hamkorlikda to‘g‘ri qarorlar qabul qilinadi. Shu bois, inklyuziv ta’limda ota-onalarni faol ishtirokchi sifatida jalb etish juda katta ahamiyatga ega.

Tarbiyachilarning qo‘llab-quvvatlashi. Maktabgacha ta’lim muassasalarida tarbiyachilar bolalar hayotida ikkinchi ota-ona sifatida muhim rol o‘ynaydi. Ular nafaqat ta’lim beruvchi, balki bolaning hissiy holati, ijtimoiy rivojlanishi va o‘ziga bo‘lgan ishonchini shakllantiruvchi shaxs sifatida faoliyat yuritadilar. Ayniqsa, psixologik qo‘llab-quvvatlash va inklyuziv ta’lim sharoitida tarbiyachilarning vazifasi yanada keng va mas’uliyatlidir. Birinchidan, tarbiyachilar har bir bolani alohida yondashuv asosida tarbiyalashlari zarur. Har bir bola o‘ziga xos bo‘lib, uning qiziqishlari, o‘rganish uslubi va hissiy ehtiyojlari boshqacha bo‘lishi mumkin. Tarbiyachi bolani kuzatib, uning kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydi hamda o‘quv va tarbiyaviy faoliyatni shunga moslashtiradi. Ikkinchidan, inklyuziv ta’lim muhitida tarbiyachi barcha bolalarni birgalikda faol ishtirok ettirishga harakat qiladi. U tenglik va bag‘rikenglik tamoyillariga asoslanib, imkoniyati cheklangan bolalarni jamoaga moslashtirish, ularni ijtimoiylashuv jarayoniga jalb qilish uchun qulay sharoit yaratadi. Misol uchun, moslashtirilgan o‘yinlar, rolli mashg‘ulotlar va guruh ishlari orqali bolalar bir-birlarini qabul qilishni va birga ishlashni o‘rganadilar. Uchinchidan, tarbiyachilar ota-onalar bilan doimiy aloqada bo‘lishi zarur. Farzandining rivojlanish holatini tushuntirish, uydagi va bog‘chadagi muhitni uyg‘unlashtirish orqali bola uchun izchil rivojlanish zaminini yaratish mumkin. Bunday hamkorlik orqali tarbiyachi bolaning qiyinchiliklarini erta aniqlab, psixolog yoki boshqa mutaxassislar bilan hamkorlikda muammolarni bartaraf eta oladi. To‘rtinchidan, tarbiyachining o‘zining ruhiy va kasbiy holati ham muhim. Zamonaviy tarbiyachilar nafaqat didaktik bilimlarga, balki bolalar psixologiyasi, nutq rivojlanishi, muomala madaniyati bo‘yicha ham chuqur bilimlarga ega bo‘lishi kerak. Davriy malaka oshirish kurslari, seminar va treninglar orqali tarbiyachilarning inklyuziv ta’lim bo‘yicha savodxonligini oshirish zarur. Yakuniy natijada, tarbiyachilarning bolalarni psixologik qo‘llab-quvvatlashdagi faol ishtiroki, mehribon va hurmatga asoslangan muomala uslubi bolalarning o‘zini qadrlashi, ijtimoiy faolligi va o‘rganishga bo‘lgan ijobiy munosabatini shakllantiradi. Tarbiyachining har bir so‘zi, harakati va munosabati bolaga katta ta’sir ko‘rsatishini yodda tutgan holda, bu kasb egalarining jamiyat oldidagi vazifasi nihoyatda muhim ekani ayon bo‘ladi. Ayniqsa, inklyuziv ta’lim muhitida tarbiyachilarning vazifasi yanada mas’uliyatli bo‘ladi. Ular imkoniyati cheklangan yoki rivojlanishida farqlarga ega bo‘lgan bolalarga moslashtirilgan mashg‘ulotlar ishlab chiqishlari, ularni tengdoshlariga qo‘shib, ijtimoiy moslashuvini yengillashtirishlari kerak. Bundan tashqari, tarbiyachilar ota-onalar va psixologlar bilan hamkorlikda ishlash orqali har bir bolaning ehtiyojiga mos strategiyalarni ishlab chiqadilar. Ularning sabr-toqati, mehribonligi va kasbiy bilimlari — bolalarning barkamol rivojlanishiga xizmat qiladi. Inklyuziv ta’lim tushunchasi va mohiyati.

Inklyuziv ta’lim — bu barcha bolalarning, jumladan, imkoniyati cheklangan bolalarning ham birgalikda o‘qib-o‘rganishi, o‘z salohiyatini ochib berishi uchun teng sharoit yaratilgan ta’lim muhitidir. Bu yondashuv har bir bolani jamiyatning teng huquqli a’zosi sifatida ko‘rishga asoslanadi. Maktabgacha ta’lim tizimida inklyuziv yondashuvni joriy etish orqali nafaqat imkoniyati cheklangan bolalar, balki barcha bolalarda bag‘rikenglik, mehr-oqibat, boshqalarni tushunish va yordam berish

kabi ijobiy ijtimoiy fazilatlar shakllantiriladi. Bu har xil rivojlanish darajasiga ega bolalarni birgalikda o‘qitish va tarbiyalash tizimidir. Ushbu yondashuvning asosiy g‘oyasi — har bir bolaga, u qanday imkoniyatlarga ega bo‘lishidan qat’i nazar, bir xil ta’lim olish huquqini ta’minlashdir. Inklyuziv ta’lim shunchaki nogironligi bo‘lgan bolalar uchun alohida sharoit yaratish emas, balki barcha bolalar uchun mos va ochiq muhitni tashkil etishdir. Bu ta’lim shakli orqali bolalar o‘zaro hamjihatlikda o‘rganishni, boshqalarni qabul qilishni va farqlarni qadrlashni o‘rganadilar. Inklyuziv ta’lim nafaqat imkoniyati cheklangan bolalar, balki barcha qatnashchilar uchun ijobiy ta’sir ko‘rsatadi — bolalar mehribonlik, bag‘rikenglik, sabr-toqat va hamkorlik kabi hayotiy muhim qadriyatlarni bolalikdan o‘zlashtiradilar.

Inklyuziv ta’limni samarali joriy qilish uchun quyidagilar zarur:

- Maxsus ehtiyojli bolalarni aniqlash va baholash;
- Ular uchun moslashtirilgan o‘quv rejalar tuzish;
- Tarbiyachi va psixologlarning malakasini oshirish;
- Ota-onalar bilan doimiy muloqotni ta’minlash;
- Jismoniy va ruhiy muhitni qulaylashtirish.

Shunday qilib, inklyuziv ta’lim — bu adolat, tenglik va hamjihatlik tamoyillariga asoslangan ilg‘or yondashuv bo‘lib, u zamonaviy jamiyatda har bir bolaga o‘z o‘rnini topish imkonini beradi. Pedagog va psixologlarning o‘rni Inklyuziv muhitda ta’lim berish va psixologik qo‘llab-quvvatlashda pedagoglar va psixologlarning mas’uliyati katta. Ular har bir bolaning individual rivojlanish xususiyatlarini inobatga olgan holda, moslashtirilgan o‘quv rejalarini tuzishlari, o‘yin va mashg‘ulotlar orqali bolalarni o‘zaro muloqotga jalb qilishlari zarur. Shu bilan birga, mutaxassislar bolaning holatini baholash, kerak bo‘lsa, maxsus yordam ko‘rsatish, oilasi bilan birgalikda individual rivojlanish rejasini ishlab chiqish orqali samarali natijaga erishadilar.

Xulosa

Maktabgacha yoshdagi bolalarni psixologik jihatdan qo‘llab-quvvatlash va inklyuziv ta’lim muhitini shakllantirish – zamonaviy ta’lim tizimining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Bu ikki tushuncha o‘zaro chambarchas bog‘liq bo‘lib, bolalarning sog‘lom psixik rivojlanishi, ijtimoiylashuvi va kelajakda to‘laqonli shaxs sifatida shakllanishida muhim o‘rin tutadi. Har bir bola — bu betakror olam. Uning ehtiyojlarini tushunish, o‘ziga xosligini qadrlash, salohiyatini yuzaga chiqarish uchun oilaviy, ta’limiy va ijtimoiy muhitda tizimli yondashuv zarur. Psixologik qo‘llab-quvvatlash bolaning ichki dunyosini anglash, unga mehr, e’tibor va ishonch bilan yondashish orqali amalga oshiriladi. Bu esa, o‘z navbatida, bolaning o‘zini erkin ifoda etishi, atrofdagilar bilan ijobiy munosabat o‘rnatishi, bilim olishga nisbatan ijobiy motivatsiyani shakllantirishiga yordam beradi. Shu nuqtai nazardan qaralganda, psixologlar, tarbiyachilar va ota-onalar birgalikda harakat qilganlaridagina bu jarayon samarali kechadi. Inklyuziv ta’lim — adolat, tenglik va imkoniyatlarni kafolatlaydigan ta’lim shaklidir. Bu tizim barcha bolalarga, jumladan, imkoniyati cheklangan bolalarga ham bir xil sharoitda ta’lim olish, rivojlanish va jamiyatga integratsiyalash imkonini beradi. Inklyuziv ta’lim orqali bolalar o‘zaro hurmat, hamjihatlik, sabr-toqat kabi ijtimoiy fazilatlarini erta yoshdan o‘zlashtiradilar. Shu sababli, inklyuziv yondashuvni faqat alohida ehtiyojli bolalar uchun emas, balki butun jamiyat uchun zarur deb qabul qilish lozim.

Tarbiyachilar — bu jarayonning asosiy ijrochilari hisoblanadi. Ular har bir bolaning rivojlanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi, inklyuziv muhitda ijobiy psixologik sharoit yaratadi. Shuningdek, ota-onalarning faolligi va hamkorligi ham katta ahamiyatga ega. Oila va ta’lim muassasasi o‘rtasidagi mustahkam aloqalar bolani to‘liq qo‘llab-quvvatlash tizimini yaratadi. Xulosa

qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarni qo‘llab-quvvatlash va inklyuziv ta’limni rivojlantirish orqali sog‘lom, bilimli, tolerant va faol fuqarolarni tarbiyalash mumkin. Bu esa, o‘z navbatida, jamiyatning ijtimoiy barqarorligi va taraqqiyoti uchun poydevor vazifasini bajaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida qarori PQ-4312 08.05.2019
2. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni va “Inklyuziv ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi” (2021)
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining alohida ta’lim olish ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim- tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora - tadbirlari to‘g‘risidagi qarori - 4860 13.10.2020
4. Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова, Г.В. Юсупова и др. Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное пособие . - Казань, 2013
5. Буторина, О. Г. Об опыте воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья / О. Г. Буторина // Воспитание школьников, 2010
6. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Современный образовательный стандарт / Т. В. Волосовец, А. М. Казьмин, В. Н. Ярыгин. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. - 144 с.
7. D.S.Qaxarova “Inklyuziv ta’lim texnologiyasi” o‘quv va metodik qo‘llanma 2014-yil
8. T. U. Tursunova – Maktabgacha ta’lim psixologiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2020.
9. R.Sh.Shomahmudova. “Mahsus va inklyuziv ta’lim” Uslubiy qo‘llanma. “Chashma print” nashriyoti- 2011-yil.
10. Sh. A. Azizxodjayev – Pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2019.
11. T. U. Tursunova – "Maktabgacha ta’lim psixologiyasi", Toshkent, 2020– Bolalarning psixologik rivojlanishi va tarbiyachining roli haqida asosiy tushunchalar.